

MODERN TENDENCIES OF PRIMARY EDUCATION INTEGRATION OF EDUCATION AND EDUCATION

Ismailova Malika Erkinovna
Navoi State Pedagogical Institute

ANNOTATION

In this article, modern trends of primary education; The integration of education and training is highlighted

Key words: Morality, correct upbringing, culture of treatment, devotion, honesty, beauty, justice.

BOSHLANG'ICH TA'LIMNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI TA'LIM VA TARBIYA INTEGRATSIYASI

Ismoilova Malika Erkinovna
Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limning zamonaviy tendensiyalari; Ta'lim va tarbiya integratsiyasi yoritib berilgan

Tayanch so'zlar: Odob-axloq, to'g'ri tarbiya, muomola madaniyati, fidoiylik, halollik, go'zallik, adolatlilik.

"Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q. Qanchalik murakkab

bo'lmasin, maktab ta'limida poydevorni bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak. Chunki biz ko'p vaqt yo'qotganmiz".

Shavkat Mirziyoyev.

Mamlakatimiz taraqqiyotining ko'p jihatlari olib borilayotgan yoshlar ta'lim-tarbiyasiga oid davlat siyosatiga bog'liq bo'lib, unda ta'lim tarbiya sohasida sezilarli sifat o'zgarishlari qilib, yuqori samaradorlikka erishish asosiy e'tiborda bo'ladi. Bunday jihatlar uzluksiz ta'lim tizimida qo'lga kiritilayotgan sifat o'zgarishlarining mazmun-mohiyatiga bog'liq bo'lib, u ko'proq boshlang'ich ta'limga ham tegishlidir. Bunga sabab boshlang'ich ta'limda o'quvchilar savodxonlik asoslari, hisoblash tafakkuri, mehnat ko'nikmalari va shaxs ma'naviyati elementlari bilan qurollantiriladi hamda yuqori sinflarda o'rganiladigan fanlar asoslari bilan tanishtiriladi.

Shu sababli ham zamonaviy ta'lim tizimi, uning maqsad va vazifalari mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ta'lim-tarbiya jarayoni oldiga qo'yilgan muammo yechimiga mos kelishi kerak. Bular zamonaviy ta'lim tizimida millat ruhiyatining nozik jihatlari kirib borish va boshlang'ich ta'limda savodxonlik asoslarini puxta egallash hamda hisoblash tafakkurini shakllantirishning innovatsion usullarini yaratishni taqozo etadi.

Ushbu yo'nalishdagi ishlarni uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bosqichi bo'lmish boshlang'ich ta'limdan boshlash ahamiyatli va foydali hamda istiqbolli ekanligi hozirda hech kimga sir emas. Chunki, bu orqali o'quvchilar jamiyat taraqqiyotining ma'naviy asoslarini egallagan, Vatanning istiqbolini o'ylaydigan, Vatan ravnaqiga, yurt tinchligiga va xalq farovonligiga munosib hissa qo'sha olish mumkinligini ongli ravishda his qila oladilar. Bu tabiiyki, boshlang'ich ta'lim mazmuniga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu haqda birinchi Prezidentimiz I. A. Karimovning 1997 yil 29-avgustdagi «Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori» mavzusidagi ma'ruzasida «Agar poydevor mustahkam

bo'lsa (Bu erda boshlang'ich ta'limga urg'u berilayapti - mualliflar), imorat baquvvat bo'ladi (ya'ni uzluksiz ta'lim tizimi - mualliflar)» degan ko'rsatmaviy fikrini bildirishi ham boshlang'ich ta'limning uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki (poydevoriy – fundamental) asosi ekanligi va unga e'tiborni kuchaytirish zarurligini ta'kidlashidir. Bu muammo yechimi boshlang'ich sinf o'quvchilari ongi va qalbiga ma'naviy va milliy qadriyatlarni singdirish orqali hal qilish mumkin. Bunga sabab mazkur qadriyatlar o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashi va intellektual salohiyatini kengaytirib, ularning tashabbuskorlikka va fidoyilikka hamda ijodkorliklarga bo'lgan moyilliklarini yanada oshiradi. Bu borada donishmandlarimiz tomonidan qoldirilgan va bizgacha yetib kelgan boy milliy va ma'naviy meroslarimiz hamda umuminsoniy, shu jumladan, milliy qadriyatlarimizni o'quvchilar ongiga singdirishimiz ularning kelajakda ma'naviy barkamol shaxs bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali o'quvchilarning turli tahdid va salbiy ta'sirlar domiga tushib qolishining oldi olinadi, chunki, ma'naviy jihatdan etuk va intellektual salohiyatli o'quvchilar hech qachon turli salbiy ta'sirlar domiga tushib qolmaydi. Boshlang'ich ta'lim mazmuni tahlili va unga qo'yilgan zamonaviy talablar Vatanimizda hozirda ta'lim tizimiga e'tibor davlat siyosati darajasigacha ko'tarilgan. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi") qabul qilindi. Shundan keyin boshlang'ich ta'lim bo'yicha konsepsiyalar qabul qilindi . O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti va yuqorida qayd etilgan qonunlar hamda me'yoriy hujjatlar boshlang'ich ta'limni zamon talabi darajasida olib borishni talab etadi. Bu zamonaviy boshlang'ich ta'lim pedagogikasida dolzarb muammodir. Bunga sabab boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'lim tizimi uchun asosiy poydevor vazifasini o'taydi. Unda ta'kidlanganidek boshlang'ich ta'limga qadimdan ota-bobolarimiz e'tibor berib kelganlar.

REFERENCES

1. Jo'rayliv V.I. "Pedagogik mojorologiya asoslari" darslik. 1995. Rossiya.
2. Haydarov S.A. "O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi islohotlar". 2021. Toshkent.
3. Ochilova M. "Yangi pedagogika texnologiyalari".
4. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference.
5. Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI.
6. Narmatov, D., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA ISPANIYA
7. Elguzarov, B. B. O. G. L., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA MITANNI DAVLATCHILIGINING O'RNI VA AHAMIYATI.
8. Erkinov, A. S. O., & Haydarov, S. (2021). YUNON-BAQTRYA PODSHOLIGINING IJTIMOYI TUZIMI, XO'JALIGI VA MADANIYATI.
9. Nematov, M. D. O., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI ORGANISHDA SHUMER-AKKAD DAVLATCHILIGINING ORNI VA AHAMIYATI.
10. Ermatov, F., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA 1870-1914 YILLARDA ANGLIYANING O'RGANILISHI.
11. Do'Stmurodov, S., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA XVI-XVIII ASRLARDA HINDISTONNI O'RGANISH.
12. Mengboyev, S. N., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA URARTU PODSHOLIGINING O'RNI.
13. Asqarov, N. S. O., & Haydarov, S. (2021). ARAB XALIFALIGINING POYTAXTI BAG'DODNING TANAZZULGA YUZ TUTISHI.

14. Ro'Zmetov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O'RGANISHDA SOSONIYLAR DAVLATINING O'RNI VA AHAMIYATI.

15. Tulaboyev, D., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O'RGANISHDA MESOPATAMIYANING TARIXI VA DINI: O'RNI HAMDA AHAMIYATI.

16. Ҳайдаров, С.А., (2022). Заҳриддин Муҳаммад Бобур: бир қўлда мўйқалам-у, бир қўлда тож.